

BAYRAM ERTALIKLARI ORQALI MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISH

Rizoqulova Sabrina Lochin qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Maktabgacha ta'lim fakulteti talabasi

Ilmiya rahbar: Nurmatova Iroda Toxtasinovna

Nizomiy nomidagi TDPU

"Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrasida dotsenti, (PhD)
irodanur@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15183719>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 7-aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 9-aprel 2025 yil

KEY WORDS

*Bayram, bayram
ertaligi, bola, malaka, maktabgacha
tayyorlov, maktabga
tayyorgarlik, vokal, ijrochilik, ritmik
harakat, musiqiy ko'ngilochar
o'yinlar, shakllantirish, rivojlanish*

ABSTRACT

Ushbu "Bayram ertalıkları orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodkorlikni shakllantirish" mavzusi doirasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkaziladigan bayram - bu jamoaviy birlikning o'ziga xos shakli bo'lib, unda ishtirokchilarning umumiy kayfiyati va hamdardligi o'rganiladi. Bayram ertaliklarida bolada o'ziga nisbatan hurmat shakllanadi va o'z faoliyati orqali shaxsiy kamchiliklarni bartaraf etadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bayram ertaliklari maktabgachga yoshdagi bolalarning musiqiy madaniyatini shakllantirishning omili sifatida xizmat qiladi.

Yurtimizda barcha sohada olib borilayotgan ilg'or izlanishlar shu jumladan bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash sohasini ham chetlab o'tmagan. Har tomonlama yetuk, kreativ yondashuvchi kadrlarni tayyorlash jarayoni hozirgi zamon talabidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi

faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori hamda, 2016-yil 29-dekabrda PQ-2707-son "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 21-noyabrda 929-son "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi to'g'risidagi nizomi maktabgacha ta'limga bolalarni sifatli tayyorlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moddiy texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining davlat va nodavlat tarmog'ini kengaytirish va shu orqali maktabgacha ta'limga bola qamrovini oshirish va sohaga ilg'or xorij tajribalarini tadbiq qilish imkonini beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayoni ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari va "Ilk qadam" davlat dasturi asosida rejalashtiriladi.

Bolalarni har tomonlama barkamol shaxs qilib rivojlantirish va ularni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasblar bilan tanishtirib borish bolani o'z vaqtida mustaqil hayotga jasorat bilan kirishi o'z kasbiy faoliyat yo'lini tanlashi uchun tayyorlashni nazarda tutadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida musiqiy tarbiya alohida ahamiyat kasb etib, muntazam ravishda olib boriladigan tarbiya jarayonining bir qismini tashkil etadi. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim musassalarida musiqiy tarbiyani amalga oshirish dasturida belgilangan ertalik va bayramlarni nishonlashga qaratilgan tadbir va bayramlarni tashkil

qilish jarayoniga qaratilgan.

Musiqqa, ayniqsa, milliy musiqqa, bola tarbiyasiga benihoya katta ta'sir ko'rsatib, ulardayuqoridarajadagi badiiy, estetik zavq va didnishakllantiradi, go'zallikni musiqqa orqali idrok etishda yetakchi rol o'ynaydi. Bolalar bog'chasida musiqiy tarbiya quyidagi vazifalarni o'z oldiga qo'yadi: musiqqa tinglash;

- vokal ijrochilik;
- milliy musiqqa asboblari bilan tanishtirish;
- bastakor hayoti va ijodi bilan tanishtirish;
- musiqqa turlari bilan tanishtirish;
- ritmik harakat va raqq asoslari bilan tanishtirish;
- bolalarda ijobiy qobilyatlarni aniqlash va rivojlantirish;
- musiqqa vositalari orqali bolalar tarbiyasini tobora shakllantirish.

Musiqqa rahbarlari ushbu vazifalarni amalga oshirar ekanlar, o'z ish tajribalarida turli faoliyat shakllaridan keng foydalanadilar.

- Musiqqa mashg'ulotlari (vazifa va maqsadiga qarab, turli mavzu va yo'nalishda bo'ladi):
- bayram ertaliklari;
- ko'ngil ochar musiqiy o'yinlar;
- nafosat soatlari;
- badiiy va adabiy musiqiy kompozitsiyalar;
- musiqiy teatr dramatisatsiyalari;
- yakka hol ish turlari
- to'garak ishlari.

Bayram ertaliklariga tayyorgarlik ko'rilar ekan, avvalambor bu hammaning bayrami ekanligi, bolalar xotirasida unutilmas iz qoldirilishi, ularga zavq, xursandchilik olib kelishini nazarda tutish zarur. Bu jarayonda barcha teng qatnashishi lozim. Masalan, pedagogik jamoa,

ota-onalar va mahalla ahli. Maktabgacha ta'lim muassasasida tashkil qilingan bayram ertaliklari umumxalq bayramlarining bir parchasi bo'lmog'i zarur. Bolalar bog'chasida musiqqa va o'yinlar ahamiyatga ega. Musiqqa faoliyatining bu turlari bolaning har tomonlama o'sishiga katta yordam beradi. Bayram ertaliklari bolalarni rivojlantiribgina qolmay, ularni maktab ta'limida o'zlarini erkin tutishlarini, darslar jarayonida o'zlarining fikrlarini erkin bildira olish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Xulosa qilib shuni aytish lozimki kichik, o'rta, katta va tayyorlov guruhlarida bayram ertaliklari MTTda olib boriladigan barcha bayram ertaliklari vositasida oliyanob fazilatlar yosh avlodga maktabgacha ta'lim yoshidan boshlab shakllantiriladi. Bayram ertaliklari jarayonida bola hayotiy voqelikni musiqaviy obrazlar orqali idrok etib boradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi bayram ertaliklarining maqsadi - bolaga quvonch bag'ishlash unda zavqlanish, o'z iste'dodlarini namoyon etish, ijodkorligini shakllantirish orqali bola shaxsini ma'naviy boyitishdan iboratdir. Ommaviy bayramlar kuchli hissiy tajribalarni keltirib chiqaradi va samarali targ'ibot uchun qulaydir. Bundan tashqari, madaniyatning arxai elementlari sifatida bayramni takrorlash his-tuyg'ularni va ular bilan bog'liq targ'ibotni ong ostiga kiritish, odattiy, organik, hissiy stereotiplar hosil qilish imkonini beradi.

Bayram ertaliklari yordamida bolalar nafaqat faol bo'lishni, balki bayram bolalarga o'z-o'zini ifoda etishda erkinligini his qilishlari, ta'lim tashkiloti qoidalaridan, tartib-intizomdan va keskinlikdan qanday qilib tanaffus qilishlari mumkinligi kabi ba'zi mustaqil huquq va erkinliklarn

beradi. Bayram ertaliklari davomida bolada o'ziga nisbatan hurmatlimunosabat shakllanadi va o'z faoliyati orqali shaxsiy kamchiliklarini bartaraf etib boradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi bayram ertaliklari bolalarning intellektual va jismoniy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Bayram ertaliklarining ko'pchiligi mavsumiy bo'lib, inson oldida o'zini namoyon qilish uchun ko'plab ichki imkoniyatlarni ochadigan marosimga o'xshash odatlarning takrorlanishidan tashkil topadi. Marosim tom ma'noda hayratlanarli xususiyatga ega: u ijtimoiy muhabbat, cheksiz quvonchni uyg'otishi va olib kelishi mumkin, lekin qaysidir. qisqa chaqnash bilan bayram ertaliklari cheklangan. Bayram ertaliklarining mohiyatini ijtimoiy faoliyatdan tashqarida tushunish mumkin emas. Bolalar manfaatlariga eng yaqin bo'lgan, ularning rivojlanish sohasini, dunyoqarashini ifodalovchi faoliyat sifatida bayram ertaliklari ta'limni insonparvarlashtirishning kuchli vositasi, boshqa barcha faoliyat turlari (o'yin, ta'lim, mehnat) bilan bog'liq shakl sifatida ko'rib chiqilishi kerak., Bayram ertaliklarida bolalarda estetiktarbiya va muloqot shakllanib, bu shaxsning har tomonlama rivojlanishi sifatida taqdim etiladi. Pedagogik faoliyat sub'ekti sifatida bayram ertaliklari bolaning moslashish jarayonini ta'minlashda psixologik vositachi vazifasini bajaradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotda bayram ertaliklari - bu kattalar va bolalar uchun birgalikdagi tadbir bo'lib, unda har bir kishi o'z roli va mas'uliyatiga ega bo'ladi. Tarbiyachiining bayram ertaliklarini tayyorlash metodikasi uch bosqichni o'z ichiga oladi:

1. "Tarbiyachi bola sifatida";
2. "Pedagog yetakchi sifatida";
3. "Pedagog aktyor sifatida".

Bu jarayonda maqsad bolalarning musiqiy va ijro etishdagi qiyinchiliklarini va tashkiliy muammolarini hal qilishda o'z ustida ishlashni o'rgatishdan iborat.

Tarbiyachiing vazifalari:

- birinchi bosqichda: bolalar bilan musiqiy repertuarni o'rganish (ohang, so'zlar, raqslardagi harakatlar va tartiblar, o'yin qoidalari, orkestr qismlari)

- ikkinchi bosqichda: musiqiy repertuarni bilish, tarbiyachi o'zini va bolalarni bayram ertaliklariga tayyorlashi.

- uchinchi bosqichda: rolingizni bolalarsiz mashq qiling, qahramonlar bilan muloqot qilish, personajlar kostyumlarini tayyorlash bo'yicha tavsiyalar berish.

Ertalik paytida tarbiyachiing vazifalari:

1. Tashkiliy
2. Emotsional nutq
3. Kommunikativ
4. Musiqiy

Tarbiyachiing tashkiliy vazifalari:

1. Bolalarni rollarga taqsimlashda qayta qurish, o'yinlar va jamoaviy raqslar o'tkazish, atributlarni chiqarish, tarqatish, zal tozaligini tashkil qila olish;
2. Har bir chiqish vaqtida "sahna"da o'z o'rnini tanlay olish, boshlovchi va yordamchining vazifalarini taqsimlay olish.

Tarbiyachiing hissiy va nutq vazifalari:

1. Bayram ssenariysini va uning musiqiy va adabiy repertuarini bilish;
2. Semantik urg'ularni ajratib ko'rsatib, turli intonatsiyalar bilan emotsional-ekspressiv

nutqqa erishish;

3. Bolalarga fe'llarning buyruq shakllaridan foydalangan holda doimo ko'rsatmalar bering ("tur, yur, o'tir"). Buning sababi, maktabgacha yoshdagi bolalar, ayniqsa kichik yoshdagilar, oldingi ko'rsatmalarni shaxsan o'zlariga tegishli deb biladilar

4. Improvizatsiya qila olish, ajablanish elementlarini izlash va bayramona muloqotning samaradorligini ta'minlash;

5. Aniq shaxsiy fazilatlar artistlik, yaxshi niyat, topqirlik, tashabbuskorlikga ega bo'lish:
Tarbiyachiing aloqa vazifalari:

1) kattalar: yordamchi tarbiyachi, ota-onalar bilan o'zaro munosabatda bo'lish;

2) kattalar va bola: bolalarning bir-biri bilan va kattalar bilan to'g'ri munosabatni tashkil etish, har bir bolaning muammolarini ko'rish va o'z vaqtida yordam ko'rsatish qobiliyati, har bir bolaga do'stona munosabatda bo'lish, bolalarni faqat ijobiy baholay olish.

Tarbiyachiing musiqiy vazifalari:

Qo'shiqlardagi "zaif nuqtalarni" bilish (e'tiborli harakatni taklif qilish, keyingi tartibning boshlanishi), raqslar (qayta qurish), orkestr (cholg'ularni taqsimlash).

Ertalikni tayyorlash uchun bolalar bilan dastlabki ish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Bayram mavzusiga oid qo'shimcha adabiyotlarni o'qish;
2. She'rning tahririni o'rganish;
3. Jadvallarda rollarni o'rganish va boshqarish;
4. Musiqa mashg'ulotlaridan bo'sh vaqtlarida ertangi kunning musiqiy, o'yin materiallarini takrorlash (masalan, bolalar yoki qo'g'irchoqlar uchun kontsert shaklida);
5. Kiyimlarning zaruriy atributlari va elementlarini tayyorlash (ota-onalar bilan birgalikda);
6. Bolalarda ertangi kun va musiqa vaqtida. tadbirlarda qulay poyabzal bo'lishi kerak: (yumshoq, moslashuvchan, engil, qulay poyafzallar vabalet oyoq kiyimlari);
7. Bolalar bilan birgalikda zalni bezash uchun elementlarni tayyorlash

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.09.2018 yildagi PQ-3955-son qarori, <https://lex.uz/docs/-3923110>
2. "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.05.2019 yildagi PQ-4312-son qarori, <https://lex.uz/docs/-4327235>
3. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-maydagi 391-son qarori, <https://lex.uz/docs/->
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 16-iyuldagi O'RQ-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22- dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti" to'g'risidagi 802-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-5179335>.